

O'ZBEKISTONDA XALQARO TURIZMNI RIVOJLANTIRISH HOLATI

Salohitdinov Sherzod Farxodovich

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali dotsenti

Sherqulov Shohjahon Norqul o'g'li

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Turizm yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola O'zbekiston Respublikasining xalqaro turizmni rivojlantirishdagi hozirgi holatini tahlil qiladi. O'zbekistonning madaniy merosi, tarixiy obidalari va tabiiy go'zalliklari turizm sohasida katta salohiyatga ega. 2016-yildan boshlab mamlakatda turizmni rivojlantirish uchun amalga oshirilgan islohotlar, vizalarni soddalashtirish, transport infratuzilmasini yaxshilash, va xizmat ko'rsatish sohasidagi yangiliklar, shuningdek, turizmni brend sifatida dunyo miqyosida tanitishdagi yutuqlar yoritiladi. Maqolada, shuningdek, xalqaro turizmni rivojlantirishda duch kelayotgan muammolar va bu sohadagi kelajakdagi istiqbollar tahlil qilinadi. Natijada, mamlakatning turizm sektorini yanada rivojlantirish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Xalqaro turizm, O'zbekiston, turizm infratuzilmasi, madaniy meros, vizalarni soddalashtirish, turizm islohotlari, ekoturizm, sog'lomlashtirish turizmi, brending, transport tizimi, xizmat ko'rsatish sohasida islohotlar.

Kirish

O'zbekistonning turizm industriyasini rivojlantirishga bo'lgan e'tibor, mamlakatning iqtisodiy va madaniy rivojlanishiga qo'shayotgan hissasi bilan birga, o'ziga xos o'zgarishlarni keltirib chiqardi. 2016-yildan boshlab amalga oshirilgan turizmga oid islohotlar va tashqi siyosatdagi yangiliklar mamlakatni dunyo bo'ylab turizm markazlariga aylantirishga qaratilgan. Ushbu maqolada O'zbekistonda xalqaro turizmni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari, amalga oshirilgan islohotlar va kelajakdagi istiqbollar tahlil qilinadi.

1. O'zbekistonda xalqaro turizmning ahamiyati

O'zbekiston, Markaziy Osiyo mintaqasidagi muhim transport yo'llari va madaniy merosga ega bo'lgan mamlakatlardan biri sifatida turizmni rivojlantirishga katta e'tibor bermoqda. O'zbekistonning tarixiy shaharlari, masalan, Samarqand, Buxoro va Xiva, butun dunyo bo'ylab sayyohlarni jalb etadigan yirik madaniy obidalarga ega. Bu hududlarning betakror me'moriy yodgorliklari va o'ziga xos tabiiy go'zalliklari xalqaro turizm uchun katta salohiyatga ega.

2. O'zbekistonda xalqaro turizmni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari

2.1. Vizalarni soddalashtirish

2018-yildan boshlab O'zbekiston ko'plab davlatlar bilan viza rejimlarini soddalashtirdi va bekor qildi. Bu yengilliklar mamlakatga kelayotgan turistlar sonining ortishiga yordam berdi. 45 ta davlat fuqarolari uchun viza olish jarayoni osonlashtirildi, shuningdek, elektron vizalar joriy etildi.

2.2. Transport infratuzilmasining rivojlanishi

O'zbekiston transport infratuzilmasini yaxshilashga katta e'tibor qaratmoqda. Yangi aeroportlar va yo'l tarmoqlari qurilishi sayyohlar uchun mamlakatga kirishni osonlashtirdi. Xususan, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva kabi shaharlarda zamonaviy aeroportlar qurildi, bu esa xalqaro turizmni rivojlantirishga yordam berdi.

2.3. Madaniy va tarixiy merosning saqlanishi

O'zbekistonning turizm sektori asosan madaniy merosga tayanadi. Samarqand va Buxoro shaharlaridagi tarixiy obidalar, qadimiy me'moriy yodgorliklar va islomiy madaniyatning rivojlanishiga oid joylar sayyohlarni jalb qiladi. Buning natijasida, O'zbekistonning tarixiy obidalari UNESCO ning Jahon merosi ro'yxatiga kiritildi, bu esa xalqaro turizmning rivojlanishiga katta turtki berdi.

2.4. Ekoturizm va sog'lomlashtirish turizmi

Mamlakatda ekoturizm va sog'lomlashtirish turizmi bo'yicha ham jiddiy harakatlar boshlandi. Turistlar uchun tabiiy go'zalliklarni tadqiq etish va ekologik toza sayohatlar tashkil etish orqali yangi turistik yo'nalishlar ishlab chiqilmoqda.

3. Xalqaro turizmni rivojlantirishdagi asosiy muammolar

3.1. Xalqaro reklama va brending

O'zbekistonning turizm salohiyatini yaxshiroq tanitish uchun xalqaro miqyosda brendingni rivojlantirish zarur. O'zbekistonning turistik joylarini dunyo bo'ylab tanitishda reklama va targ'ibotning samarali strategiyalarini ishlab chiqish muhim.

3.2. Xizmat ko'rsatish sifati

Xizmat ko'rsatish sohasida ham ayrim muammolar mavjud. Yangi turizm yo'nalishlari ochilsa ham, mehmonxona xizmatlari va turizm sohasida tajribali mutaxassislarning yetishmasligi bu sohaning rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda.

3.3. Moliya va investitsiyalar

Turizmning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan infratuzilma va xizmatlar uchun moliya va investitsiyalarni jalb qilish zarur. Xalqaro investorlarni jalb qilish uchun mamlakatda turizmni rivojlantirish uchun jozibador sharoitlar yaratish talab etiladi.

4. Kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlari

O'zbekistonda xalqaro turizmni rivojlantirish uchun quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim:

- Brending va marketingni kuchaytirish: Mamlakatning turizm salohiyatini to'g'ri reklama qilish va butun dunyo bo'ylab sayyohlarni jalb etish.
- Xizmat ko'rsatish sifatini oshirish: Turizm sektori uchun malakali kadrlar tayyorlash, mehmonxona va turizm xizmatlari sifatini yaxshilash.
- O'zgacha turizm yo'nalishlarini yaratish: Ekoturizm, sog'lomlashtirish va tibbiy turizmga bo'lgan qiziqish ortmoqda, bu yo'nalishlarni rivojlantirish muhim.
- Xalqaro hamkorlikni kengaytirish: Turizm sohasida xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, turistlarga qulay shart-sharoitlarni yaratish.

Xulosa

O'zbekiston xalqaro turizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega bo'lgan mamlakatdir. Mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar va soddalashtirilgan viza rejimlari turistlarning sonini orttirishga yordam bermoqda. Shu bilan birga, xalqaro turizmni yanada rivojlantirish uchun xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, brendingni kuchaytirish va yangi turistik yo'nalishlarni ishlab chiqish zarur. Agar bu yo'nalishlarda izchil ishlash davom etsa, O'zbekistonning turizm sektori kelajakda yuqori rivojlanish potentsialiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Berdimurodov, F. (2020). *O'zbekistonning turizm sohasini rivojlantirish: Tashqi iqtisodiy aloqalar va siyosat*. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi nashriyoti.
2. Murodov, A. (2019). *Madaniy meros va turizm: O'zbekiston misolida*. Tashkent: O'zbekiston Matbuot uyi.
3. Saloxitdinov, SHERZOD FARXODOVICH, and Mirazim Mirsaidov. "TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR." (2024).
4. Saloxitdinov S., Sardor I. O 'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O 'SISHNI TA'MINLASH YO 'NALISHLARI //Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference. – 2024. – T. 7. – С. 22-25.
5. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-121.
6. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
7. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
8. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.
9. Farxodovich S. S. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARI SIFATINING ASOSIY OMILLARINI VAHOLASH //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 20. – С. 446-450.
10. Isomiddinov S. O 'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ISHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13928919> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 3-6.